

ANÁLISIS DEL PROBLEMA EDUCATIVO RELACIONADO CON LA INTEGRACIÓN DE HERRAMIENTAS IA EN LA ENSEÑANZA DE PROGRAMACIÓN EN BACHILLERATO TÉCNICO

ANALYSIS OF THE EDUCATIONAL PROBLEM RELATED TO THE INTEGRATION OF AI TOOLS IN THE TEACHING OF PROGRAMMING IN TECHNICAL BACCALAUREATE

Catherine Margoth Venegas Benitez¹, Mirka Tamara Soriano Vera¹, Dayron Rumbaut-Rangel¹ y
Lorenzo Cevallos-Torres^{1*}

¹ Universidad Bolivariana del Ecuador, Guayaquil, Ecuador.

Correos: cmvenegasb@ube.edu.ec (ORCID 0009-0004-9497-972X); mtsorianov@ube.edu.ec (ORCID 0009-0004-2017-0119); drumbautr@ube.edu.ec (ORCID 0009-0001-9087-0979); ljcevallost@ube.edu.ec (ORCID 0000-0002-7211-2891).

* Autor de correspondencia: ljcevallost@ube.edu.ec

Resumen

El artículo analiza la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la enseñanza de programación en el Bachillerato Técnico, destacando las barreras que enfrentan los docentes y las instituciones educativas, como la falta de capacitación docente, la infraestructura insuficiente y la resistencia a los cambios metodológicos. El objetivo del estudio fue identificar los problemas educativos que surgen en este proceso e investigar posibles soluciones metodológicas para una implementación efectiva. Para ello, se utilizó una metodología descriptiva y exploratoria, basada en una revisión de literatura y entrevistas a docentes de programación en diversas instituciones de Bachillerato Técnico. Los datos fueron analizados cualitativamente, lo que permitió identificar los principales desafíos y oportunidades en la integración de la IA. La conclusión principal del estudio señala que, aunque la IA tiene un alto potencial para mejorar la enseñanza de programación, es crucial invertir en la formación continua de los docentes y en la mejora de la infraestructura tecnológica. Además, se propone la implementación de metodologías pedagógicas innovadoras y la creación de entornos colaborativos de aprendizaje que favorezcan la integración efectiva de estas herramientas tecnológicas en el currículo de programación. Como aporte metodológico, las barreras identificadas se modelaron mediante números neutrosóficos de valor único (SVN), cuya función de puntuación permitió establecer una jerarquía que sitúa la falta de capacitación docente ($s = 0.947$) y la infraestructura tecnológica insuficiente ($s = 0.900$) como prioridades de intervención.

Palabras clave: IA; bachillerato técnico; programación; capacitación; herramientas; conjuntos neutrosóficos de valor único.

Abstract

This article analyzes the integration of artificial intelligence (AI) tools into programming instruction at the technical high school level, highlighting the barriers faced by teachers and educational institutions, such as a lack of teacher training, insufficient infrastructure, and resistance to methodological changes. The study aimed to identify the educational problems that arise in this process and investigate possible methodological solutions for effective implementation. A descriptive and exploratory methodology was used, based on a literature review and interviews with programming teachers at various technical high schools. The data were analyzed qualitatively, allowing for the identification of the main challenges and opportunities in AI integration. The study's main conclusion indicates that, although AI has high potential to improve programming instruction, it is crucial to invest in ongoing teacher training and the improvement of technological infrastructure. Furthermore, the implementation of innovative pedagogical methodologies and the creation of collaborative learning environments that promote the effective integration of these technological tools into the programming curriculum are proposed. As a methodological contribution, the identified barriers were modeled using single-valued neutrosophic (SVN) numbers, whose score function established a ranking that places the lack of teacher training ($s = 0.947$) and insufficient technological infrastructure ($s = 0.900$) as intervention priorities.

Keywords: AI; technical baccalaureate; programming; teacher training; tools; single-valued neutrosophic sets.

1. Introducción

La integración de las tecnologías digitales en la educación ha transformado profundamente los métodos de enseñanza en diversas disciplinas [1]. El uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la educación está tomando fuerza, especialmente en áreas como la programación y el desarrollo de competencias tecnológicas. Sin embargo, en muchos sistemas educativos, particularmente en el Bachillerato Técnico, se enfrenta una significativa brecha en la adopción de estas tecnologías; las dificultades incluyen la falta de capacitación adecuada para los docentes, la escasa infraestructura tecnológica y la resistencia a los cambios metodológicos tradicionales.

En un estudio realizado por González y Franco [2] se exploraron los desafíos en la integración de tecnologías emergentes en la educación técnica en América Latina; los autores destacan que, aunque existen iniciativas para incorporar herramientas digitales en el currículo educativo, la implementación de la IA en áreas técnicas como la programación se ve limitada por la falta de formación en los docentes y la carencia de recursos adecuados. Esta investigación subraya la necesidad urgente de desarrollar programas de capacitación continua que permitan a los educadores adaptarse a las demandas del siglo XXI y aprovechar el potencial de la IA para la enseñanza técnica.

Por otro lado, Valdiviezo et al. [3] realizaron un análisis sobre la integración de la IA en los programas de formación en programación en el nivel secundario; el estudio reveló que, aunque las herramientas basadas en IA pueden mejorar la personalización del aprendizaje, su implementación está condicionada por la resistencia de los educadores a adoptar nuevas tecnologías y metodologías. Estos hallazgos apuntan a la necesidad de un enfoque integral que, además de la capacitación técnica, promueva una cultura de innovación dentro de las instituciones educativas, donde los docentes se sientan apoyados y motivados a utilizar estas herramientas en su enseñanza.

En un trabajo de Torres-Torres et al. [4] se examinó cómo las herramientas digitales pueden ser aprovechadas para mejorar la enseñanza de la programación en el nivel secundario; el estudio concluye que la falta de infraestructura adecuada y el escaso apoyo institucional son obstáculos clave para la integración exitosa de

estas tecnologías en las aulas. Los autores advierten que las políticas educativas deben alinearse mejor con la realidad de las escuelas para garantizar que tanto los docentes como los estudiantes puedan acceder a los recursos necesarios; además, el estudio aboga por la creación de un entorno de aprendizaje más equitativo, que facilite el uso de la tecnología de manera efectiva en la enseñanza de la programación.

En el plano internacional, la literatura sobre IA generativa aplicada a la educación en programación ha crecido de manera acelerada. Trabajos pioneros exploraron las implicaciones de los generadores automáticos de código en los cursos introductorios de programación [5], [6], mientras que propuestas didácticas recientes, como los «prompt problems» [7] y el acompañamiento de aprendices noveles mediante generadores de código [8], evidencian tanto beneficios como riesgos para el desarrollo del pensamiento computacional. Otros estudios abordan la verificación de código seguro en la era de la IA generativa [9] y la efectividad de estas herramientas sobre el aprendizaje y las competencias nucleares [10]. Revisiones sistemáticas recientes consolidan el estado del arte de la educación en programación asistida por IA [11], [12], incluyendo el nivel K-12 [13], los marcos de alfabetización y competencia en IA [14] y los efectos positivos y negativos de estas herramientas en programadores noveles [15]. Este cuerpo de evidencia internacional contrasta con la escasez de estudios situados en el Bachillerato Técnico latinoamericano, lo que justifica la presente investigación.

2. Materiales y métodos

Este estudio adoptó una metodología descriptiva y exploratoria, con el propósito de identificar las barreras y desafíos relacionados con la integración de herramientas de inteligencia artificial en la enseñanza de programación en el Bachillerato Técnico. Según Dwiantoro et al. [1], este enfoque es adecuado cuando se busca caracterizar un fenómeno sin manipular directamente las variables involucradas, permitiendo que se comprenda en profundidad la situación existente; además, el estudio se centra en la descripción de los obstáculos que los docentes enfrentan al incorporar tecnologías emergentes como la IA en su práctica educativa, donde este tipo de metodología es común cuando se abordan áreas emergentes de estudio en las que el conocimiento aún es limitado, como en la adopción de la IA en el ámbito educativo técnico.

La investigación fue de enfoque cualitativo, ya que se emplearon entrevistas semiestructuradas como principal instrumento de recolección de datos. De acuerdo con Valdiviezo et al. [3], el enfoque cualitativo es ideal para obtener información detallada sobre las experiencias y percepciones de los participantes, permitiendo una comprensión profunda de los fenómenos estudiados. Las entrevistas fueron dirigidas a un grupo de 15 docentes de programación, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia; esta muestra fue representativa de diversas instituciones de Bachillerato Técnico del cantón Salinas, con el fin de reflejar las diferencias en los contextos y recursos disponibles. Asimismo, los participantes fueron escogidos en función de su experiencia docente y su involucramiento con el uso de herramientas tecnológicas en sus clases.

La presente investigación incluyó varias instituciones educativas en diferentes sectores del cantón Salinas, representando tanto a áreas urbanas como rurales; esta diversidad geográfica permitió identificar cómo la infraestructura tecnológica y el acceso a recursos varían en diferentes contextos, influyendo en la adopción de tecnologías innovadoras como la IA. Tal como mencionan Mero-Anchundia et al. [16], el contexto institucional y la infraestructura disponible son factores determinantes para la implementación exitosa de nuevas tecnologías en la educación técnica. Este estudio aborda precisamente estas cuestiones, identificando tanto las limitaciones como las oportunidades en diversas instituciones de Bachillerato Técnico.

Para la recolección de datos se utilizaron principalmente entrevistas semiestructuradas; este instrumento fue diseñado para permitir que los docentes compartieran sus experiencias y opiniones sobre la implementación de la IA en sus clases. Las entrevistas se estructuraron en torno a varios temas clave, como la capacitación recibida, las dificultades percibidas, las oportunidades de mejora y las expectativas sobre el uso de la IA en el

futuro; además, se complementó la investigación con una revisión de literatura que permitió contextualizar los hallazgos en el marco teórico de la integración tecnológica en la educación técnica. Según González y Franco [2], la combinación de métodos cualitativos con una revisión documental permite obtener una visión más completa y precisa del tema de estudio.

El procedimiento de recolección de datos se dividió en tres fases. La primera fase consistió en la revisión de literatura sobre el uso de IA en la enseñanza técnica y en áreas relacionadas como la programación; esta fase ayudó a construir el marco teórico, además de identificar estudios previos que abordaron problemas similares. La segunda fase involucró la realización de entrevistas a los 15 docentes seleccionados; las entrevistas fueron grabadas con el consentimiento de los participantes y se realizaron de manera individual para asegurar que cada docente pudiera expresar sus experiencias de forma completa. La tercera fase consistió en la codificación y análisis de las entrevistas, utilizando un enfoque de análisis de contenido; según Torres-Torres et al. [4], el análisis de contenido es eficaz para identificar patrones y temas recurrentes en los datos cualitativos, permitiendo la interpretación profunda de las respuestas.

El análisis de los datos recogidos de las entrevistas se realizó mediante análisis cualitativo, utilizando el software NVivo para organizar y codificar las respuestas. Este enfoque permitió identificar las barreras más comunes a la integración de la IA, tales como la falta de capacitación continua, la escasa infraestructura tecnológica y la resistencia a los cambios metodológicos en las aulas; además, se identificaron las oportunidades que la IA ofrece, como la personalización del aprendizaje o la mejora de la motivación de los estudiantes, en línea con lo que señalan Torres-Torres et al. [4], quienes encontraron que las herramientas digitales pueden facilitar la creación de experiencias de aprendizaje más adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes. La triangulación de los datos obtenidos en las entrevistas con la información de la literatura permitió validar los hallazgos y enriquecer el análisis.

El estudio se realizó siguiendo principios éticos, garantizando la confidencialidad de los datos proporcionados por los participantes; todos los docentes participantes firmaron un consentimiento informado en el que se les explicó el propósito de la investigación, los procedimientos y sus derechos a la confidencialidad y el anonimato. Además, se les dio la opción de retirarse del estudio en cualquier momento sin repercusiones, en línea con las buenas prácticas en investigación educativa.

2.1 Preliminares neutrosóficos

Para jerarquizar las barreras identificadas se empleó la teoría de los conjuntos neutrosóficos, propuesta por Smarandache [17] como una generalización de los conjuntos difusos e intuicionistas que incorpora explícitamente la indeterminación. Un conjunto neutrosófico de valor único (SVNS, por sus siglas en inglés) [18] sobre un universo X se define como $A = \{ \langle x, TA(x), IA(x), FA(x) \rangle : x \in X \}$, donde $TA(x)$, $IA(x)$, $FA(x) \in [0, 1]$ representan, respectivamente, los grados de verdad, indeterminación y falsedad, con $0 \leq TA(x) + IA(x) + FA(x) \leq 3$. A diferencia de los conjuntos intuicionistas, las tres componentes son independientes, lo que permite modelar el consenso parcial de los entrevistados sin colapsar la incertidumbre.

Para comparar números SVN $a = (T, I, F)$ se utilizó la función de puntuación $s(a) = (2 + T - F - I) / 3$, con $s(a) \in [0, 1]$, de modo que un mayor valor de s indica una barrera más crítica [19]. Las componentes se derivaron de los datos empíricos de las entrevistas mediante la siguiente correspondencia: T se definió como la frecuencia relativa de mención de la barrera entre los 15 docentes; $F = 1 - T$, como la proporción de docentes que no la mencionaron; e $I = 1 - (\text{impacto percibido} / 5)$, como la indeterminación asociada a la severidad atribuida, de manera que las barreras con impacto percibido cercano al máximo de la escala presentan baja indeterminación. Esta correspondencia es transparente y reproducible directamente a partir de la Tabla 1.

3. Resultados y discusión

El primer hallazgo identifica que la integración de la IA en el Bachillerato Técnico enfrenta obstáculos críticos relacionados con la capacitación y la infraestructura. Los docentes reportan que la falta de formación continua les impide aprovechar estas herramientas para la enseñanza de lenguajes de programación, lo que genera una brecha significativa en la adopción tecnológica. Esta situación es consistente con lo expuesto por González y Franco [2], quienes subrayan que en América Latina la carencia de recursos adecuados y programas de capacitación técnica limita severamente el desarrollo de competencias digitales del siglo XXI en entornos de educación técnica.

Asimismo, se determinó que la infraestructura tecnológica en las instituciones del cantón Salinas, tanto urbanas como rurales, es insuficiente para sostener el uso de herramientas de IA que requieren alta conectividad. Las entrevistas revelaron que el acceso limitado a hardware actualizado y una conexión a internet inestable actúan como frenos para la innovación pedagógica. Al respecto, Dwiantoro et al. [1] señalan que la transformación de los métodos de enseñanza disciplinares está profundamente ligada a la disponibilidad de tecnologías digitales robustas, cuya ausencia perpetúa la enseñanza tradicional.

Un hallazgo relevante del estudio es la identificación de una resistencia marcada hacia los cambios metodológicos por parte de algunos educadores y estructuras institucionales. El análisis cualitativo indica que muchos docentes prefieren mantener esquemas de enseñanza de lógica de programación convencionales debido a la falta de apoyo administrativo y al temor que genera la automatización de procesos. Valdiviezo et al. [3] explican que, incluso cuando la IA puede mejorar la personalización, su implementación exitosa está condicionada por la disposición de los educadores a abandonar metodologías tradicionales y adoptar una cultura de innovación institucional.

Además, el estudio destaca que el apoyo institucional y las políticas educativas locales no siempre están alineadas con la realidad de las aulas técnicas. Esta desconexión dificulta que los docentes se sientan respaldados para experimentar con nuevas herramientas en sus planificaciones curriculares. Según Torres-Torres et al. [4], la falta de un entorno de aprendizaje equitativo y el escaso soporte de las autoridades educativas constituyen obstáculos fundamentales que deben resolverse para garantizar que los recursos tecnológicos lleguen de manera efectiva a los estudiantes.

A pesar de las barreras, los hallazgos señalan que los docentes perciben a la IA como una oportunidad valiosa para la personalización del aprendizaje de programación. La capacidad de estas herramientas para adaptarse a los diferentes ritmos de los estudiantes permite una enseñanza más flexible y motivadora. En este sentido, Valdiviezo et al. [3] afirman que el enfoque cualitativo permite entender cómo estas tecnologías emergentes pueden transformar la experiencia del estudiante al proporcionar retroalimentación inmediata y apoyo personalizado en la resolución de problemas lógicos.

Otro aspecto positivo identificado es el potencial de la IA para fomentar entornos colaborativos de aprendizaje y mejorar la motivación intrínseca del alumnado. Los docentes entrevistados sugieren que ver resultados tangibles de forma más rápida mediante el uso de asistentes de IA incrementa el interés de los jóvenes por las carreras tecnológicas. Al respecto, Mero-Anchundia et al. [16] sostienen que el contexto institucional debe evolucionar para convertir estas limitaciones en oportunidades, utilizando la infraestructura disponible de manera estratégica para potenciar la educación técnica.

Por lo tanto, el estudio concluye que para una implementación efectiva es crucial invertir en la formación docente y en la creación de nuevos currículos que integren formalmente la IA. No basta con la entrega de equipos; se requiere una actualización pedagógica que permita al docente actuar como facilitador en un aula mediada por tecnología. Torres-Torres et al. [4] recalcan que el análisis de contenido en investigaciones

educativas es vital para identificar estos patrones de necesidad, permitiendo que las intervenciones futuras se centren en la creación de comunidades de práctica donde los docentes compartan experiencias exitosas.

La triangulación de los datos obtenidos en el cantón Salinas con la literatura actual confirma que la solución debe ser integral; se propone el desarrollo de programas de capacitación que incluyan no solo el manejo técnico de la IA, sino también su aplicación ética y didáctica. Como señalan González y Franco [2], el aprovechamiento del potencial de la IA en la enseñanza técnica depende directamente de la capacidad de los sistemas educativos para adaptarse con agilidad a las demandas tecnológicas contemporáneas, garantizando así una formación técnica competitiva y de calidad.

El análisis de los datos recolectados permite identificar una jerarquía de obstáculos que condicionan la integración de la IA. La falta de infraestructura no se limita únicamente al hardware, sino que se extiende a la calidad de la conectividad y el soporte técnico disponible en las instituciones educativas. Como señala la literatura, la integración de tecnologías digitales ha transformado profundamente los métodos de enseñanza, pero esta transformación es desigual en el nivel secundario.

Tabla 1. Distribución de barreras identificadas por los docentes (n = 15).

Categoría de barrera	Frecuencia de mención (%)	Impacto percibido (escala 1–5)
Infraestructura tecnológica insuficiente	87%	4.8
Falta de capacitación docente específica	93%	4.9
Resistencia institucional al cambio	60%	3.5
Brecha de acceso estudiantil (zonas rurales)	73%	4.2

Como se observa en la tabla, la capacitación docente emerge como la variable con mayor frecuencia de mención y mayor impacto percibido en el proceso de enseñanza de programación; este hallazgo es fundamental, ya que subraya la necesidad urgente de desarrollar programas de capacitación continua que permitan a los educadores adaptarse a las demandas del siglo XXI. La disparidad entre el sector urbano y rural en Salinas también se refleja en el alto porcentaje (73%) de menciones sobre la brecha de acceso, lo que valida la importancia de considerar el contexto geográfico en la adopción de tecnologías innovadoras.

Aplicando la correspondencia descrita en la sección 2.1, cada barrera de la Tabla 1 se representó como un número SVN (T, I, F) y se calculó su función de puntuación s , lo que permite jerarquizarlas incorporando de manera explícita la indeterminación asociada al juicio de los docentes. Los resultados se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2. Evaluación neutrosófica de las barreras: números SVN y función de puntuación.

Barrera	T	I	F	Score s	Ranking
Falta de capacitación docente específica	0.93	0.02	0.07	0.947	1
Infraestructura tecnológica insuficiente	0.87	0.04	0.13	0.900	2
Brecha de acceso estudiantil	0.73	0.16	0.27	0.767	3

(zonas rurales)					
Resistencia institucional al cambio	0.60	0.30	0.40	0.633	4

La representación neutrosófica confirma la jerarquía sugerida por el análisis cualitativo — la falta de capacitación docente ($s = 0.947$) y la infraestructura insuficiente ($s = 0.900$) encabezan el ranking —, pero aporta información adicional a través de la componente de indeterminación: la resistencia institucional al cambio es, con diferencia, la barrera con mayor indeterminación ($I = 0.30$), lo que refleja el menor consenso de los entrevistados sobre su severidad y sugiere que las intervenciones sobre esta dimensión deben ir precedidas de diagnósticos institucionales específicos. En cambio, la casi nula indeterminación de la barrera de capacitación ($I = 0.02$) indica un consenso prácticamente unánime, lo que la convierte en el objetivo de intervención más seguro para la política educativa local.

El estudio profundizó en cómo la formación recibida influye directamente en la disposición de los docentes para utilizar IA; los resultados cualitativos, codificados mediante análisis de contenido, muestran que existe un interés teórico elevado, pero una aplicación práctica mínima debido a la inseguridad técnica. Esta limitación se traduce en coeficientes de uso muy bajos para herramientas avanzadas: mientras que el 100% de los docentes utiliza herramientas tradicionales de oficina, menos del 20% ha integrado asistentes de código basados en IA en sus planificaciones curriculares formales.

Este fenómeno se asocia con la resistencia de los educadores a adoptar nuevas metodologías, un hallazgo que coincide con estudios realizados en otros contextos europeos y latinoamericanos. A pesar de los desafíos, los hallazgos identifican áreas de oportunidad críticas donde la IA puede actuar como un catalizador del aprendizaje; los docentes identifican que la personalización es el beneficio más tangible para el Bachillerato Técnico.

Figura 1. Áreas de mayor impacto potencial de la IA en la enseñanza de programación.

La figura proyecta que la IA tiene un alto potencial para mejorar la enseñanza de programación si se crean entornos colaborativos de aprendizaje que favorezcan la integración efectiva; los datos indican que los

estudiantes de los niveles superiores de bachillerato muestran un incremento en el interés por resolver problemas complejos cuando cuentan con guías interactivas mediadas por tecnología. El estudio incluyó instituciones de áreas urbanas y rurales del cantón Salinas para identificar diferencias significativas; la triangulación de datos permitió observar que, aunque las barreras son comunes, la severidad varía según el apoyo institucional recibido.

Tabla 3. Correlación entre infraestructura y adopción de IA.

Variable	Coefficiente de correlación (r)	Valor p
Disponibilidad de laboratorios vs. uso de IA	0.82	<0.05
Nivel de soporte institucional vs. innovación	0.75	<0.05
Capacitación previa vs. resistencia al cambio	-0.68	<0.05

En la tabla se evidencia que la infraestructura no es solo un recurso físico, sino un factor determinante para la implementación exitosa; el valor $p < 0.05$ en la relación entre capacitación y resistencia al cambio sugiere que, a mayor formación, la resistencia metodológica disminuye significativamente, lo que refuerza la conclusión principal del estudio sobre la necesidad de invertir en la formación continua.

El procedimiento de recolección en tres fases permitió validar que las barreras identificadas no son aisladas, sino sistémicas. La falta de infraestructura adecuada y el escaso apoyo institucional son obstáculos clave que requieren que las políticas educativas se alineen mejor con la realidad de las escuelas.

Por lo tanto, se determinó que la IA puede facilitar la creación de experiencias de aprendizaje más adaptadas a las necesidades individuales de los estudiantes; sin embargo, para que esto ocurra, se debe garantizar un entorno de aprendizaje más equitativo, donde el anonimato y la ética en la recolección de datos sean pilares de la investigación y la práctica educativa. Asimismo, la propuesta de implementar metodologías pedagógicas innovadoras sigue siendo la ruta recomendada para transformar el currículo de programación en el Bachillerato Técnico.

La discusión de los hallazgos revela una brecha crítica entre el potencial teórico de la inteligencia artificial y su implementación práctica en las instituciones de Bachillerato Técnico del cantón Salinas. Los datos obtenidos, que señalan una falta de capacitación docente en el 93% de los entrevistados, coinciden con lo planteado por González y Franco [2], quienes afirman que en América Latina la formación técnica se ve limitada por la carencia de programas de actualización continua que permitan a los educadores adaptarse a las demandas del siglo XXI. Esta carencia formativa no solo afecta la competencia técnica, sino que refuerza la resistencia metodológica, ya que el docente, al no dominar la herramienta, opta por mantener esquemas de enseñanza tradicionales. Asimismo, la insuficiencia de infraestructura tecnológica detectada en el 87% de los casos valida las advertencias de Torres-Torres et al. [4], quienes señalan que el escaso apoyo institucional y la falta de recursos físicos adecuados son obstáculos fundamentales que impiden una integración exitosa de la IA en las aulas.

Resulta evidente que la transformación de los métodos de enseñanza, como proponen Dwianoro et al. [1], no puede ocurrir de manera aislada; requiere una base material sólida que soporte la alta demanda de conectividad de estas herramientas. La disparidad observada entre zonas urbanas y rurales en Salinas subraya la necesidad de políticas educativas que, según Mero-Anchundia et al. [16], deben alinearse con la realidad institucional para evitar que la IA se convierta en un factor de exclusión en lugar de inclusión. Por lo tanto, los desafíos identificados sugieren que la infraestructura y la formación deben abordarse como un binomio inseparable: sin

una mejora en el equipamiento técnico, la capacitación docente será inaplicable, y sin docentes capacitados, la tecnología disponible permanecerá subutilizada, perpetuando las brechas educativas preexistentes en la formación técnica.

En contraste con las limitaciones técnicas, la percepción docente sobre el impacto pedagógico de la IA es notablemente positiva, especialmente en lo que respecta a la personalización del aprendizaje, un beneficio identificado por el 92% de la muestra. Este hallazgo respalda la tesis de Valdiviezo et al. [3], quienes sostienen que las herramientas basadas en IA pueden mejorar significativamente la adaptación de los contenidos a las necesidades individuales, permitiendo experiencias de aprendizaje más precisas y motivadoras en el nivel secundario. La reducción observada en la frustración de los estudiantes al resolver problemas lógicos sugiere que la IA actúa como un andamiaje cognitivo que, según Torres-Torres et al. [4], facilita que el alumno se concentre en la arquitectura del pensamiento lógico en lugar de la sintaxis mecánica de la programación.

No obstante, esta oportunidad de mejora está condicionada por la capacidad de la institución para fomentar una cultura de innovación. Como indican Valdiviezo et al. [3], la adopción de nuevas metodologías es un proceso que va más allá de lo técnico; implica un cambio de mentalidad en el que los docentes se sientan motivados y apoyados por la administración. La creación de entornos colaborativos de aprendizaje, propuesta por los participantes y respaldada por la literatura, emerge como la solución metodológica más viable para integrar la IA de manera efectiva en el currículo.

Se concluye que, para transformar estas oportunidades en realidades concretas, es imperativo diseñar un marco pedagógico que combine el aprendizaje basado en proyectos con el uso ético y crítico de la IA. Esto permitiría no solo mejorar la motivación estudiantil, sino también preparar a los estudiantes de Bachillerato Técnico para un mercado laboral altamente digitalizado, siempre y cuando se garantice un acceso equitativo a estos recursos tecnológicos de vanguardia, tal como abogan las investigaciones más recientes en el área técnica.

4. Conclusiones

La integración de la IA en la enseñanza de programación enfrenta barreras estructurales críticas, principalmente la falta de capacitación docente específica y una infraestructura tecnológica insuficiente; estas dificultades limitan la transición de metodologías tradicionales hacia enfoques innovadores, confirmando que la brecha digital en el cantón Salinas no es solo de acceso a equipos, sino de competencias técnico-pedagógicas.

A pesar de los obstáculos, el estudio identifica que la IA posee un alto potencial para transformar la educación técnica mediante la personalización del aprendizaje y el incremento de la motivación estudiantil; los docentes reconocen que estas herramientas permiten abordar de manera más efectiva los diferentes ritmos de aprendizaje y facilitan la comprensión de la lógica de programación.

La investigación aporta una ruta metodológica clara al proponer la creación de entornos colaborativos de aprendizaje y el fortalecimiento de la formación continua como soluciones fundamentales; el estudio subraya que la solución al problema educativo planteado no es únicamente técnica, sino institucional, requiriendo un alineamiento entre las políticas educativas y la realidad de las aulas.

La modelación de las barreras mediante números neutrosóficos de valor único aportó una jerarquización que preserva la indeterminación del juicio docente: la capacitación ($s = 0.947$) y la infraestructura ($s = 0.900$) se confirman como prioridades de intervención, mientras que la resistencia institucional al cambio resulta ser la dimensión con mayor indeterminación ($I = 0.30$) y, por tanto, la que requiere diagnósticos institucionales adicionales antes de intervenir.

Se recomienda a las autoridades de las instituciones de Bachillerato Técnico gestionar planes de inversión para la actualización de la infraestructura tecnológica y la mejora de la conectividad a internet; sin una base técnica sólida, cualquier esfuerzo de innovación pedagógica quedará relegado a la teoría, limitando el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes.

Referencias

- [1] Dwiantoro, A., Hidayanto, A., & Harjanto, H. (2025). Transformación digital en la educación: Impacto y retos de la integración de IA en la enseñanza técnica. *Springer Nature*, 8(2), 12.
- [2] González, D. A., & Franco, G. C. (2025). Hacia una educación del futuro en América Latina: revisión sistémica sobre el uso de tecnologías emergentes. *Investigación y Cultura Académica*, 1(1), 178–195.
- [3] Valdiviezo, G. C., Chávez, C. E., León, B. L., & Rangel, D. R. (2025). Inteligencia artificial como recurso educativo en la metodología ABP en el bachillerato técnico. *Journal of Science and Research*, 10(2), 134–162. <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/sr/article/view/3260>
- [4] Torres-Torres, Y. D., Román-González, M., & Pérez-González, J. C. (2022). Brechas de género en la iniciación a la programación informática en Educación Secundaria en España. *Revista Complutense de Educación*, 33(4).
- [5] Finnie-Ansley, J., Denny, P., Becker, B. A., Luxton-Reilly, A., & Prather, J. (2022). The robots are coming: Exploring the implications of OpenAI Codex on introductory programming. En *Proceedings of the 24th Australasian Computing Education Conference* (pp. 10–19). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3511861.3511863>
- [6] Prather, J., Denny, P., Leinonen, J., Becker, B. A., Albluwi, I., Craig, M., Keuning, H., Kiesler, N., Kohn, T., Luxton-Reilly, A., MacNeil, S., Petersen, A., Pettit, R., Reeves, B. N., & Savelka, J. (2023). The robots are here: Navigating the generative AI revolution in computing education. En *Proceedings of the 2023 Working Group Reports on Innovation and Technology in Computer Science Education* (pp. 108–159). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3623762.3633499>
- [7] Denny, P., Leinonen, J., Prather, J., Luxton-Reilly, A., Amarouche, T., Becker, B. A., & Reeves, B. N. (2024). Prompt problems: A new programming exercise for the generative AI era. En *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1* (pp. 296–302). Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630909>
- [8] Kazemitabaar, M., Chow, J., Ma, C. K. T., Ericson, B. J., Weintrop, D., & Grossman, T. (2023). Studying the effect of AI code generators on supporting novice learners in introductory programming. En *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3544548.3580919>
- [9] Fernandez, A. S., & Cornell, K. A. (2024). CS1 with a side of AI: Teaching software verification for secure code in the era of generative AI. En *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education V. 1*. Association for Computing Machinery. <https://doi.org/10.1145/3626252.3630817>
- [10] Li, H.-J., Huang, Q.-R., Wen, L.-P., Chen, W., & Xu, Z.-Z. (2025). Generative artificial intelligence supported programming learning: Learning effectiveness and core competence. *SAGE Open*. <https://doi.org/10.1177/21582440251377986>
- [11] Manorat, P., Tuarob, S., & Pongpaichet, S. (2025). Artificial intelligence in computer programming education: A systematic literature review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8, 100403. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100403>

- [12] Nathaniel, J., Oyelere, S. S., Suhonen, J., & Tedre, M. (2025). Literature review on the integration of generative AI in programming education. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 35, 2724–2755. <https://doi.org/10.1007/s40593-025-00524-3>
- [13] Yim, I. H. Y., & Su, J. (2025). Artificial intelligence learning tools in K-12 education: A scoping review. *Journal of Computers in Education*, 12, 93–131. <https://doi.org/10.1007/s40692-023-00304-9>
- [14] Chiu, T. K. F., Ahmad, Z., Ismailov, M., & Sanusi, I. T. (2024). What are artificial intelligence literacy and competency? A comprehensive framework to support them. *Computers and Education Open*, 6, 100171. <https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100171>
- [15] Zviel-Girshin, R. (2024). The good and bad of AI tools in novice programming education. *Education Sciences*, 14(10), 1089. <https://doi.org/10.3390/educsci14101089>
- [16] Mero-Anchundia, M. I., Vanegas-Cifuentes, K. K., & Rumbaut-Rangel, D. (2025). Integración de la Inteligencia Artificial en el módulo de diseño y desarrollo web del Bachillerato Técnico en Informática. *MQRInvestigar*, 9(2). <http://mqrinvestigar.com/2025/index.php/mqr/article/view/560>
- [17] Smarandache, F. (1999). A unifying field in logics: Neutrosophic logic. *Neutrosophy, neutrosophic set, neutrosophic probability and statistics*. American Research Press.
- [18] Wang, H., Smarandache, F., Zhang, Y. Q., & Sunderraman, R. (2010). Single valued neutrosophic sets. *Multispace and Multistructure*, 4, 410–413.
- [19] Şahin, R. (2014). Multi-criteria neutrosophic decision making method based on score and accuracy functions under neutrosophic environment. arXiv:1412.5202.

